

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА И МУЗЫКИ

ШИХАЛИ БАГИРЗАДЕ ХАНАЛИ оглу

Преподаватель

Азербайджанский Государственный

Педагогический Университет

Аннотация. *Говоря о влиянии искусства, особенно музыки, на личность на различных уровнях музыкального образования (музыкально-средняя школа, техническое училище и высшее образование), недостаточно того, что оно способно вызывать у учащихся сильные эстетические эмоции и, как следствие, вдохновлять, пробуждать в сознании определенные идеи и формировать определенное отношение к прослушиваемым произведениям. Сила искусства также заключается в способности воспринимать существующие истины (в творческой форме), развивать образное мышление и включать творческие элементы в трудовую деятельность человека, независимо от сферы деятельности. Специфичность художественного смысла проявляется именно в том, что, овладевая сущностью истины, искусство проявляет свое знание с помощью конкретных чувств и, благодаря силе эстетического воздействия художественного образа, становится эмоционально действенной силой. В свою очередь, художественная креативность играет очень большую роль. В процессе обучения музыке следует внедрять целенаправленные и организованные системы воздействия. Они должны определяться двумя способами: обучение знаниям и формирование личности обучающегося. Контакт с музыкой и развитие творческого воображения учащегося на этой основе активизируют все его ресурсы.*

Ключевые слова: *обучение музыке, азербайджанский язык, эмоциональное воздействие, жизненные навыки, интеграция.*

Введение.

Müasir dövrdə texnologiyanın sürətli inkişafı və qlobal mədəni təsirlərin artması fonunda milli musiqinin gənc nəsələ sevdirməsi xüsusi yanaşma və pedaqoji həssaslıq, ustalıq tələb edir. Məktəbdə musiqi fənninin yalnız dərslər çərçivəsində deyil, şagirdlərin daxili dünyasına təsir edən, onların milli kimliyini formalaşdıran bir vasitəyə çevrilməsi isə müəllimin yaradıcı fəaliyyətindən, əzmindən asılıdır.

Son illərdə Azərbaycanda təhsil sahəsində xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki mütərəqqi cəhətlərin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tətbiqinin həyata keçirilməsi vacib bir məsələ olub, aktuallığı ilə seçilir. Pedaqoji innovasiyalar kimi öyrənilən bu təcrübələrin keyfiyyət göstəricisi gənc nəsildə formalaşan həyatı bacarıqlar və ümuminkişaf səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda deyilir: “Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımı şərait yaradır, onu biliyi və etik davranışı sahəsində örnək ola biləcək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətəndaşa çevirir” [1, s.103].

Qeyd olunanlarla yanaşı, sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır [1, s. 104].

Milli Kurikulum islahatı məhz bu və digər ehtiyacları nəzərə alaraq yaranmışdır ki, bu da təhsilin inkişafının mövcud olan tələbatlarını bir daha nəzərdən keçirərək lazım olanları qəbul edir, gələcək nəslin innovativ inkişafı üçün yeni meyar və normaların dəyişilməsi ilə müşayiət olunur.

Tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, sistemlilik, integrativlik kimi prinsiplərə əsaslanaraq kurikulum təhsilalanın nailiyyətlərini müntəzəm olaraq qiymətləndirməyi, onların inkişafını izləməyi, gündəlik həyatda vacib olan bacarıqların yaradılmasını ön plana çəkir.

Azərbaycan dili və musiqi kurikulumu da ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin təhsil-tərbiyəsinin, ümumi inkişafının, nitq mədəniyyətinin, bədii zövqünün, mənəvi aləminin zənginləşdirilməsi, formalaşdırılması məqsədini həyata keçirir. Azərbaycan dili və musiqi fənlərinin integrasiyası şagirdlərdə mənəvi-emosional, ümumi intellektual səviyyənin, vətənpərvərlik, humanizm, dostluq, tolerantlıq hisslərinin inkişafına zəmin yaradır. Azərbaycan dili və musiqinin integrativ tədrisi prosesində şagird şəxsiyyətinin formalaşması, onlarda zövq, estetik mədəniyyət, milli və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət və maraq, yaradıcılığa meyil, mücərrəd və obrazlı təfəkkürün inkişafı, əməksevərlik və başqa iradi keyfiyyətlərin tərbiyəsi və s. daha səmərəli həyata keçirilir.

Məlum olduğu kimi, integrasiya təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri olub, təbii əlaqələr şəraitində ümumiləşmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Azərbaycan dilinin tədrisi zamanı şagirdlərin nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaq, nitq mədəniyyətinə yiyələndirmək üçün digər fənlərlə integrasiyadan istifadə etmək bilik və bacarıqların mənimsənilməsi prosesini intensivləşdirir, onları möhkəmləndirir, ən başlıcası təlim vaxtına qənaət olunur.

Musiqinin integrativ tədrisi musiqi fənnini ədəbiyyat, təsviri sənət, tarix və teatr kimi digər sahələrlə əlaqələndirərək, şagirdlərdə bütöv bədii-estetik təsəvvür yaradan müasir yanaşmadır. Bu metod təlimi maraqlı edir, yaradıcılığı stimullaşdırır və musiqi duyumunu daha dərinləndirir.

Kurikulum sənədində milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla, beynəlxalq standartlara uyğunlaşma, eləcə də, integrasiya məsələlərinə xüsusi əhəmiyyət verilməsi tövsiyə olunur. Məsələ burasındadır ki, müasir dünyada sosial-mədəni həyatın mürəkkəbliyi və sürəti qlobal düşünmənin əhəmiyyətini artırır. Dərsin məntiqi formada təşkilini nəzərdə tutan “variativ məzmun” ideyası tədrisin dəyərə çevrilməyən izafi biliklərlə yüklənməsi imkanlarını aradan qaldırır və mədəni insanın əsas meyarları olan - bilik, bacarıq, mütəşəkkillik, mənəviyyatlılıq və yaradıcı fəaliyyət kimi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına yardım edir. İncəsənət əsaslı fənlərin tədrisində integrativliyin zəruriliyi onunla izah edilir ki, onun vasitəsi ilə şagirddə bəşəriyyətin mədəni-tarixi inkişafı ilə incəsənətin əlaqəsi haqqında təsəvvür və bacarıqların bütöv şəkildə formalaşdırılması və obyekt dünyagörüşlü yox, subyekt dünyagörüşlü ekzistensial – obrazlı düşünmə, intuisiya, təxəyyül, hissləri inkişaf etmiş insan tərbiyəsi təmin edilir. Bununla, şagirdin mənəvi-estetik təəssürat və təcrübə toplamağına, bədii fəaliyyət vasitəsi ilə ətraf aləmi dərk etməsinə, anlama imkanlarını dərinləşdirməsinə, öz ideyalarını ümumiləşdirməsi və vaxt itgisinə yol vermədən fəaliyyətinin səmərəli təşkilinə yardım edilir[7].

Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Azərbaycan dili fənninin musiqi ilə integrasiyasından nəticəni tez və mükəmməl əldə etmək üçün istifadə olunur. Azərbaycan dilindən istənilən mövzunun tədrisində dərsin motivasiya və digər mərhələlərində musiqi parçalarından, mahnılardan istifadə etmək daha səmərəli öyrənmə mühiti yaradır.

Həmçinin musiqi tədrisinin Azərbaycan dili və həyatla əlaqəsi, onun tərbiyəvi əhəmiyyətini daha da gücləndirir. Müasir zamanda şagirdlərin musiqi incəsənətinə marağının artırılması, yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində, mədəni, mənəvi və estetik cəhətdən cəmiyyət üçün yararlı vətəndaş kimi böyüməsində “Azərbaycan dili” dərslərindəki oxu materiallarının musiqiyə integrasiyası mühüm rol oynayır.

“Uşaq və buz”(M.Ə.Sabir), “Anam işdən gələcək”(T.Mütəllibov), “Anamı incitmirəm”(H.Arif) seirlərinin, “8 Mart” mətninin və s. musiqi dərslərində uyğun musiqi ilə müşayiət olunması xoş əhvalın yaranmasına, mənimsəmənin yüksəlməsinə səbəb olur(2,86, 98, 100, 101 və s.). II sinifdə F.Əmirovun “Bahar gəlir”, “Bizim həyat” mahnılarının Azərbaycan dilində müvafiq mövzuların tədrisində səsləndirilməsi estetik sövqün inkişafına və mənimsəmənin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Musiqinin ecazkar gücündən bəhs edən “Çahargah əfsanəsi” mətni üzrə iş şagirdlərdə musiqiyə maraq və məhəbbət hissini tərbiyə etməklə, onların oxu bacarıq və vərdişlərinin formalaşmasına təkan verir. Elə bu mətnin tədrisində müəllim “Çahargah”ı səsləndirərsə, dərsin

effektiv qavranılması təmin olunacaqdır[3, s.14-15]. “Kimdir gözəl?” mətnindəki fəsillər haqqında məlumatlar da musiqi ilə əlaqələndirilməlidir. Şagirdlərin intellektual bacarıq və vərdişlərini inkişaf etirmək məqsədi ilə fəsilləri canlandıran dörd kiçik musiqi nömrəsi “Qızıl payız”(mus.S.Rüstəmov), “Qar yağır”(mus.O.Zülfüqarov), “Açıl tumurcuq” (mus.R. Şəfəq), “Uşaqlar, ay uşaqlar”(mus.C.Cahangirov) səsləndirilir. Musiqi nömrələrinin hansı fəslə aid olduğunu müəyyənləşdirmək şagirdlərdə fikri fəallığı artırır, müstəqil düşünməni, təhlil etmə öz fikrini əsaslandırma, musiqini dinləmə, duyma, ifadəmə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Təlim materialının integrativ mənimsənilməsi zamanı müəllim şagirdlərin yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf etdirərək, konstruktiv şəkildə araşdırma aparmaq, Azərbaycan dili və musiqi dərslərində məsələləri qarşılıqlı şəkildə aydınlaşdırıb problemlə sualın həllini tapmaq və nəticələr çıxarmaq kimi keyfiyyətlər aşılayır.

III sinif “Azərbaycan dili” dərslərində “Milli Musiqi Günü” adlı mətnə dəhi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun doğum gününün Ümummillə liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunmasından bəhs olunur. “Hər il sentyabrın 18-də insanlar Üzeyir bəyin məzarını ziyarət edir, ruhuna dualar oxuyurlar. Azərbaycanın hər yerində Milli Musiqi Günü münasibətilə konsertlər təşkil olunur, müxtəlif müsabiqələr keçirilir. Bir sözlə, Milli Musiqi Günündə xalqımız dəhi bəstəkar oğlunun xatirəsini yad etməklə yanaşı, musiqimizin inkişafı və təbliği üçün böyük işlər görür” [4, s.146]. Mətnə verilmiş məlumatların daha dərinləndirilməsi məhz musiqi fənninə integrasiya zamanı mümkündür. Musiqi dərslərində müəllim musiqi əsərini yaradan bəstəkar haqqında, onun həyat və yaradıcılığı haqqında müəyyən məlumatlar verir. Müəllim integrativ mənimsəmə prosesində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürlərinin inkişaf etdirilməsi üçün onların həyat təcrübəsindən və ətraf mühitin müşahidəsindən də istifadə edir. Azərbaycanın professional musiqisinin banisi Ü.Hacıbəyovun həyat və yaradıcılığı haqqında maraqlı məlumatların verilməsi, onun bəstəsi olan musiqi əsərlərindən müəyyən musiqi paçalarının səsləndirilməsi, hətta bu məlumatların ardıcıl olaraq birinci sinifdən başlayaraq verilməsi daha müsbət nəticələr verir.

Bəstəkarlar haqqında söhbət mütləq onların portretlərinin şagirdlərə göstərməklə aparılmalıdır. Təcrübə göstərir ki, ibtidai siniflərdə bəstəkarların həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat vermək o qədər də vacib deyildir, çünki şagirdlər bu məlumatı yadda saxlaya bilmirlər, lakin musiqi dinlənilmə və mahnı oxumaq mərhələsində müəllim bəstəkar haqqında hər dəfə kiçik və maraqlı söhbətlər edərsə, onda həm dinlənilən əsərə maraq artar, həm də məktəblilər həmin əsəri daha asan mənimsəyərlər. Azərbaycan dilindən “Xor” şeirinin tədrisində musiqidən “Odlar ölkəsi” mahnısının xorla oxusundan istifadə yüksək effekt yaradır[5, s.197].

Cəmiyyətin tələbinə müvafiq yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində integrasiyanın tətbiqi və səmərəli istifadəsi Azərbaycan dili və musiqinin tədrisində yeni nailiyyətlərin əldə edilməsinə gətirib çıxarır. Azərbaycan dili və musiqi dərslərinin integrasiyasında İKT-dən istifadə də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Azərbaycan dili və musiqi dərslərində kompyuter texnologiyasından istifadə edərək fəal (interaktiv) təlim metodu ilə dərslərin aparılması təlim prosesinin daha da səmərəli və maraqlı keçməsinə səbəb olur. Şagirdlərin Azərbaycan dili və musiqi dərslərinə marağı daha da artır, bu da təhsilin keyfiyyətinə və inkişafına güclü təsir göstərir.

Azərbaycan dili və musiqi dərslərinin integrasiyası ədəbi tələffüz və orfoepik normaların gözlənilməsində də özünü göstərir. Belə ki, musiqi müəllimləri mahnının sözlərini öyrədərkən uşaqların sözləri aydın deməsinə az fikir verir və yüksəkdən tələffüzün qaşısını almırlar. Onlara elə gəlir ki, şagirdlər səsləri yüksəkdən tələffüz edərlərsə, diksiya o qədər aydın olar. Halbuki diksiya səsin qüvvəsindən heç də asılı deyildir. Düzgün diksiyanı əldə etmək üçün müəllim sözləri alçaqdan və pıçıltılı şəkildə oxumalıdır. Belə olduqda diksiya təmiz və aydın olur.

Nitq fəaliyyəti üçün eşitmə və tələffüz etmə vərdişləri və onun başlıca müxtəlifliklərinin mənimsənilməsində integrasiyanın əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, nitqi eşitmə üzrə möhkəm vərdişlərə yiyələnmək nitqin səslərinin müxtəlif incəliklərini qavramaq bacarığını (səslərin tələffüzünün güzgünlüyü, dəqiqliyi, sözlərin aydınlığı, səslərin tonunun qalxıb-enməsi, güclənib zəifləməsi, axıcılığı, nitqinin sürətlənməsi və yavaşması, tembr, rəng və s.) təmin edir[6, s. 418].

Həmcinin Azərbaycan dili dərslərində oxu materialını intonasiya ilə oxumaq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi şagirdlərin musiqi dərslərində musiqini qavrama qabiliyyətlərini gücləndirir.

Mətnin oxusu və musiqinin dinlənilməsində şagirdlərin maraq və ehtiyaclarının ödənilməsi inteqrasiya üzrə işin səmərəli təşkilindən çox asılıdır.

Azərbaycan dili fənnində elə mövzular var ki, orada üç fənnin (Azərbaycan dili-musiqi-təsviri incəsənət) inteqrasiyasından istifadə olunur. “Durna”, “Qaranquş”, “Bənövşə” və s. şeirlərə mahnı bəstələnib və musiqi dərslərində tədris olunur. “Cəngi”, “Yaxşı yol” (mus. Ü. Hacıbəyov), “Sərhədçilər” (mus. O. Rəcəbov), “Əsgər marşı” (mus. C. Ouliyev), “Sadiq olaq vətənə” (mus. O. Zülfüqarov), “Oğul istəyir Vətən” (mus. R. Şəfəq) və s. marş musiqisi şagird şəxsiyyətinin idraki inkişafına, mənəvi-emosional cəhətdən zənginləşməsinə zəmin yaradır. “Xocalı faciəsi”, “Şəhidlər xiyabanı”, “Çağırır vətən” və digər vətənpərvərlik mövzularının tədrisində marş musiqisindən istifadə vətəni qorumaq, mübarizə aparmaq, düşməni məhv etmək əzmini yüksəldir. Bu cür inteqrasiya olunmuş dərslər şagirdlərdə şifahi və yazılı nitq bacarıqlarının inkişafı və zənginləşməsinə kömək edir.

İbtidai siniflərdə ana dili nitq fəaliyyəti zəminində, yəni dinləyib-anlama və danışma, oxu, yazı əsasında tədris olunur ki, bunların hər biri musiqi fənni ilə inteqrativ istiqamətdə qurula bilər.

Azərbaycan dili və musiqi fənninin inteqrativ tədrisi zamanı tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələnmək və tədrisin keyfiyyətinin artması üçün İKT-nin tətbiqi zəruridir.

Azərbaycan dili və musiqi fənninin inteqrativ tədrisi zamanı müəllimin peşə hazırlığı, peşə funksiyaları (konstruktiv, mobilləşdirici, təşkilatçılıq, kommunikativ, məlumatlılıq), aydın şərh olunmuş bilik, hər iki fənn üçün uyğun mövzular, şagirdlərin onları öyrənməsi, təlim-tərbiyə prosesi, ümumi mədəni inkişaf əlaqəli bacarıq və vərdisləri özündə ehtiva edən kompetensiyalar da mühüm rol oynayır.

İnteqrasiya təhsil sisteminin əsas prinsiplərindən biridir. O, təbii əlaqələr şəraitində ümumiləşdirilmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli mühit yaradır. Tədris prosesində təlim məqsədlərinin reallaşması kompleks şəkildə həyata keçirilir. Klavirin əldə edilməsi, musiqi alətində ifa, təhlilin aparılması müəyyənləşdirilərək tələbə və müəllimin fəaliyyətini özündə birləşdirir. İfa olunan əsərin təhlil prosesi daima tələbənin tədqiqatçı, axtarışda olan mütəxəssis kimi hazırlanmasına yönəldilir, ona müstəqil çalışmanın vacibliyini və əhəmiyyətini qavradır. Müəllim müasir təhsil konsepsiyalarını bilməklə tədris etdiyi fənnin məqsədlərini başadüşüləcək şəkildə izah etməlidir. Lazım olan tədris materiallarını – müvafiq musiqi əsərlərinin klavirini müəyyənləşdirməli, tələbələrə müzakirəyə cəlb etməlidir. Onlarda eşitmə, görmə, çalma, düşünmə və müstəqil fikir söyləmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirməlidir. Təhlil prosesi müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlığa əsaslandığından stimullaşdırma müəllimin və tələbənin uğurlarını dəyərləndirməklə onundaha yüksək təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsini təmin etməlidir. Bununla da şagird gələcəyin qurucusu kimi tələbkar, rəqabətlərə tab gətirmək üçün dərin biliklərə yiyələnməyə xüsusi maraq göstərməlidir [9]. **Musiqinin tədrisində mütləq inteqrativ üsul tətbiq edilməlidir. Musiqinin Azərbaycan dili ilə inteqrasiyası vacibdir.**

Выводы. Musiqi insanı onun həyatının bütün sahələri üçün – praktiki və nəzəri, sosial və şəxsi həyat üçün hazırlaya bilər. Musiqi şəxsiyyətin inkişafı üçün güclü vasitədir. Musiqi ilə məşğuliyət təkcə texniki bacarıqları inkişaf etdirmir, həm də fərdə özünü daha dərinləndirən anlamağa, emosiyalarını üzə çıxarmağı və unikal bir şey yaratmağa kömək edir. Yaradıcılıq, empatiya, nizam-intizam və komandada işləmək bacarığı kimi mühüm keyfiyyətləri inkişaf etdirir ki, bu da şagirdi daha çevik, möhkəm və ahəngdar inkişaf etdirir.

İnteqrativ tədrisin səmərəliliyi, qazanılan bilik və bacarıqların möhkəmliyi həm də bu prosesdə şagirdlərin müstəqil işlərinin düzgün əlaqələndirilməsindən asılıdır. Azərbaycan dili və musiqinin inteqrasiyasında didaktik vəzifədən asılı olaraq əlaqə növləri tipikləşdirilir. Bu prosesdə düzgün və uyğun iş üsulunun seçilməsi müəllimdən yenilikçi və yaradıcı olmağı tələb edir. Bu zaman innovativ dərslər modeli və fəal/interaktiv təlim üsullarından istifadə diqqət mərkəzində saxlanmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli sərəncamı. -Kurikulum, -2013. -№4, -s.103-113
2. İsmayılov R., Orucova G., Xəlilov Z., Cəfərova D. Azərbaycan dili. -Bakı: -Altun Kitab, -2012. -160s.
3. İsmayılov R., Abdullayeva S., Orucova G., Cəfərova D. Azərbaycan dili. -Bakı: -Altun Kitab, -2009. -208 s.
4. İsmayılov R., Orucova G., Cəfərova D., Xəlilov Z. Azərbaycan dili. -Bakı: Altun Kitab, 2010, 207 s.
5. İsmayılov R., Abdullayeva S., Cəfərova D., Qasımova X. Azərbaycan dili. -Bakı: -Altun Kitab, -2011. -223 s.
6. Kərimov Y.Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası. -Bakı, -2003. -520 s.
7. https://aak.gov.az/upload/dissertasion/s_n_t_nasl_q/sen_d_mvh_23_06_15.pdf
8. [https://www.anl.az/down/meqale/musiqi_medeniyyeti/2021/02/782952\(meqale\).pdf](https://www.anl.az/down/meqale/musiqi_medeniyyeti/2021/02/782952(meqale).pdf)
9. [https://www.anl.az/down/meqale/elmi_eser_bqu/2019/02/803929\(meqale\).pdf](https://www.anl.az/down/meqale/elmi_eser_bqu/2019/02/803929(meqale).pdf)